

**O'ZBEK TILIDA QO'SHMA SO'ZLAR TADQIQI
(RAVISH SO'Z TURKUMIGA OID QO'SHMA SO'ZLAR MISOLIDA)**

Latifova Maftuna Yashin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti,
O'zbek va rus tillari kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472599>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlar tarqqiyoti – tarixi va bugungi kundagi holati, rivoji, ma'no imkoniyatlari haqida fikr-mulohaza yuritilgan. Xususan, ravish so'z turkumiga oid qo'shma so'zlar o'rganildi.

Tayanch so'zlar: affiksatsiya, kompozitsiya, qolip, so'z birikmasi, tilning rivoji, izofali birikma, qo'shma ravish.

Ma'lumki, qo'shma ravishlar tarkiban ikki va undan ortiq qismdan iborat bo'ladi. Qo'shma ravishlar lug'aviy hodisa sanalib, yangi-yangi nutqiy qo'shma ravishlar yuzaga kelishi o'ta chegaralangan. Kuzatishlar ko'rsatadiki, aksariyat qo'shma ravishlar tarkiban murakkab ko'rinishga ega. Mazkur hodisalar o'zbek tili nuqtayi nazaridan alohida-alohida kuzatishlarga zarurat sezadi, albatta. Yahyoyeva Umidaning "O'zbek tilida ravishga xos grammatik shakllarning nazariy masalalari" dissertatsiyasidan foydalangan holda murakkab ravishlarni yoritishga harakat qildik. Unga ko'ra, hozirgi o'zbek tilida qo'shma so'zlarni quyidagi turlar bo'yicha tasnif va tavsif etish mumkin:

I. "Bir" so'zi bilan shakllangan qo'shma ravishlar

- 1) "bir" so'zi +ot/sifat turi: biryo'la, biryoqlama, bir tomonlama, bir zum, bir safar, bir nafas, bir on, birpas, bir vaqt, bir qadar, bir talay, biroz, birmuncha, bir umr, birato'la, bir gal, birnav;
- 2) "bir" so'zi +ot/sifat+o'.p.k. turi: bir zaylda, bir tusda, bir xilda, bir qiyomda, bir mahalda, bir holda, bir tarzda, bir tekisda, bir sur'atda, birsira, birpas(da), birzum, bir lahza, bir nafas, bir chekkada;
- 3) "bir" so'zi+ot+ch.k. turi: birboshdan, bir joydan, bir yoqdan;
- 4) "bir" so'zi+ot+ko'plik q. turi: bir zamonlar, bir paytlar, bir vaqtlar.

II. Ko'rsatish olmoshi bilan shakllangan qo'shma ravishlar

- 1) "bu" ko'rsatish olmoshi+payt oti turi: bu ora, bu payt, bu safar, bu yil, bu hafta, bu on, bu lahza, bu daqiqa, bu kuni;
- 2) "shu" ko'rsatish olmoshi+payt oti turi: shu ora, shu payt, shu safar, shu yili, shu hafta, shu on, shu lahza, shu daqiqa, shu kuni;
- 3) "o'sha" ko'rsatish olmoshi+ payt oti turi: o'sha ora, o'sha payt, o'sha safar, o'sha yili, o'sha hafta, o'sha on, o'sha lahza, o'sha daqiqa, o'sha kuni.

Yuqoridagi tur ko'rinishlari ba'zan -ga, -da, -dan kelishik shakllari bilan ham birikib keladi (qo'shma so'zda affiks yaxlitlanishi hodisasi), bu vaqtda ma'no ifoda kuchliroq bo'ladi: bu vaqt – bu vaqtda, shu on – shu onda, o'sha lahza – o'sha lahzada. Tahlil etilgan uch tur ko'rinishi ham payt ma'nosidagi qo'shma ravishlar sanaladi.

III “Har” so'zi bilan shakllangan qo'shma ravishlar

1) “har” so'zi +payt oti turi: har vaqt, har ora, har payt, har safar, har yil(i), har hafta, har on, har lahza, har kun(i), har daqiqa, har dam. Bu ravishlar ham payt ma'nosini bildiradi.

Bu, shu, o'sha, har so'zlari bilan shakllangan barcha birliklar ham qo'shma ravish bo'la olmaydi. Qiyoslang:

1. Bu yil o'ta sovuq bo'lmadi.
2. Bu payt men uyda edim.

Mazkur gaplarda “bu” so'zi bilan qo'llangan “bu yil” va “bu payt” so'zlari qo'llangan. Keltirilgan misollardan birinchi birlik (bu yil) erkin birikma hisoblansa, ikkinchi so'z (bu payt) qo'shma ravishdir. Buni birinchi misolda “bu” olmoshini matn tarkibidan tushirib qoldirib bo'lishi, ikkinchi misolda esa tushirib qoldirib bo'lmasligi bilan ham dalillash mumkin.

Lug'atimizda yana bir tuzilishdagi birliklar uchraydi: tuni bilan, kuni bilan, yaqin orada, yaqin fursatda, tez orada, tez kunda kabi. Bu so'zlar payt ma'no ifodasiga ega bo'lib, tarkiban-mazmunan yaxlitlangan (leksikalizatsiya) hodisa sanaladi. Manbalarda qo'shma ravishlarning “turg'un so'z birikmalaridan shakllangan ravishlar” maxsus turi ajratilishi ham shu bilan bog'liq.

Qo'shma ravishlarining ma'noviy-uslubiy xususiyatlari. Qo'shma ravishlarning ma'no imkoniyatlari, ma'noviy-uslubiy xususiyatlari ham keng. Bu esa ularning nisbatan oldinroq shakllanib ulgurganligi va aksariyat qismining asl turkiy so'zlardan iborat ekanligi bilan bog'liq.

Qo'shma ravishlarning aksariyati biror turkum birikmashaklining ma'no taraqqiyoti natijasida hosil bo'lgan, ya'ni ular leksikalizatsiya mahsulidir. Qo'shma ravishlar odatda holat, payt, o'rin, miqdor kabi ma'no ifodalariga ega. Ularning ishlatilish doirasi ham turlicha. Bir safar, bir yo'la, bir boshdan, shu safar, birpasda kabi qo'shma ravishlar oddiy so'zlashuv uslubida ko'proq qo'llansa, bir qadar, bir sur'atda, bir tusda, birvarakay, tumtaraqay kabilar, odatda, badiiy uslubda ishlatiladi.

Qo'shma ravishlar quyidagi ma'no ifodalariga ega:

a) holat (tarz) ma'nosida: shu zaylda, shu asnoda, bir boshdan, bir tusda, bir xilda, bir qiyomda, bir mahalda, bir holda, bir tarzda, bir tekisda, bir sur'atda, bir yo'la, bir yoqlama, har yoqlama, bir tomonlama, birvarakayiga, tumtaraqay va b. Bular orasida o'zaro sinonimlik ham kuzatiladi: bir xilda, bir tusda, bir tarzda, bir holda, bir qiyomda. Mazkur ma'nodoshlik bir xil(da) so'zi (dominanta) ostida birlashadi.

Birato'la ravishi ikki ma'no ostida izohlanadi: 1) "uzil-kesil holda, butun boricha, hech qoldirmay; butunlay, tamomila, batamom" 2) "birvarakayiga birdan, biryo'la" (O'TIL, I, 271) Birato'la ravishi ikkinchi ma'nosi bilan birvarakay(iga) ravishi bilan sinonimlikka kirishadi: Avval qiladigan ishlarimni qilib olay, keyin birato'la yuvinib, ovqat yeyman, - dedi To'la onasiga. (M.Ismoilij)

Ayni paytda birvarakay(iga) ravishi ham ikki ma'noda: 1) "bir galdayoq, hammasini bir qilib, birato'lasini" 2) "birdan, baravariga" ma'nolarida qo'llanishi uchraydi.

Bir tekisda ravishi ham ikki ma'noni bildiradi. So'zlashuv uslubida o'simlik (ekin)ga nisbatan "bir tekisda o'sgan" tarzidagi qo'llanish uchraydi. Bu asl ma'nodagi ifoda bo'lsa, "bir tekisda ishlamoq" misolida ko'chma ma'noda kelgan.

b) payt/vaqt ma'nosida: bir zumda, bir safar, bir nafas, bir onda, birpasda, bir vaqtlar, bir zamonlar, bir paytlar. Bir zumda dasturxon almashtirildi. (T.Malik) Bir zumda ravishi bir pasda, bir onda kabilar bilan sinonimlikka kirishadi. Ular "juda qisqa vaqt" ma'no ifodasi uchun ishlatiladi: Sakson yildan buyon asraganlarin, Rosa qalashtirib qo'ydi bir onda. (A.Oripov) Bir nafas boshingni ko'targin-u boq. (A.Oripov)

Bir vaqtlar, bir zamonlar, bir paytlar ravishlari umumiy ma'no ostida birlashadi. Bular nozik ma'no farqlariga ega. Bu hol matnda reallashadi. -lar ko'plik shakli ayni o'rinda uslubiy vazifa bajarib, taxminiy vaqt ma'no ifodasini yuzaga chiqargan: Bebosh edim bir vaqtlar men ham, Bo'shamasdi o'yindan qo'lim. (A.Oripov)

v) miqdor ma'nosida: bir talay, bir qadar, bir oz, birmuncha.

Bular miqdor ma'nosining turli darajasini bildiradi. Miqdor ma'nosining yuqori darajasi bir talay, birmuncha ravishlari bilan ifodalanadi: Elmurod shu ko'yi yana birmuncha yurgach, to'xtadi-da, yo'l chetidagi bir toshga o'tirdi. (P.Qodirov) Mazkur so'z ba'zida belgining kuchsiz darajasini ham ko'rsatib keladi: Kunlar birmuncha sovidi. (Gazetadan)

Bir talay ravishi ko'pincha narsa belgisini ifodalab keladi: bir talay qushlar, bir talay odamlar va b.

Bir qadar ravishi me'yoridan yuqoriroq miqdoriy belgini ifoda etadi: Kuni kecha yosh derdik o'zni bir qadar, Bugunchi balog'at payti ham yetdi. (A.Oripov)
Qo'shma ravishlar tarkiban to'liq shakllanib ulgurgan deb bo'lmaydi. Shu sabab ulardagi konnotativ ma'nolarning taraqqiyoti nisbatan quyi pog'onada bo'lib, uslubiy imkoniyatlarining kengayishi til rivoji bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдурахмонов Ф. Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. –Т.: “Ўқитувчи”, 1973.
2. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши. –Т.: “Ўқитувчи”, 1989.
3. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. –Т.: “Ўқитувчи”, 2007.
4. Маҳмудов Н. Ўзбек тилшунослигининг тараққиёти // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001.4-сон. 5-7-бетлар.
5. Асадов Т. Сўз туркумлари тизимида равиш. Монография. –Тошкент: Муҳаррир, 2010, 132 б.
6. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. –Т.:“Fan va texnologiyalar”, 2010.
7. Rajabova M. ЮСУФ АМИРИЙ-МАҲОРАТЛИ ШОИР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
8. Қодирова Н. Научно-литературное мышление и проблема стиля //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
9. Гафурова Д. Х. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 16-2 (119). – С. 103-105.
10. Bafoyeva N. TRANSLATION DIFFICULTIES OF ABDULLA KANHAR 'S ESSAY “THIEF” INTO ENGLISH //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 05. – С. 60-63.
11. Latipova S. JO 'RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 92-96.
12. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING “DEVONU LUG 'OTIT TURK” ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-225.
13. Рустамовна М.Г. Представление синонимов в толковых словарях узбекского языка //Среднеевропейский научный вестник. – 2020. – Т. 6. – С. 117-120.
14. Mirxanova G. R. et al. SYNTACTIC ANALYSIS OF WORKS OF ART IN ELEMENTARY SCHOOL TEXTBOOKS: METHODS AND APPLICATIONS. – 2023.

15. Tilavova M. TOHIR MALIKNING" ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA QO'LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL JIHATI //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 197-203.
16. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 194-201.
17. Kholmatovna M. S. teacher of the department of theory of primary education, BSU //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – C. 148.
18. Mohinur U., Sitorabonu E. GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI
19. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 250-257
20. OBRAZINING Q. O'ZIGA XOS TALQINLARI //Namdu ilmiy axborotnomasi. - 2020. - T. 1. - S. 5,311-319.

